

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Иброҳимжон Тўйчиев

Марҳамат тумани 14-умумтаълим, мактаби ўқитувчиси

Аннотация: Орамизда шундай инсонлар борки, уларнинг жисмоний имконияти чекланган, лекин маънавияти юсак, руҳи эса жуда кучли ва матонатли. Афсуски, ногиронлиги бўлган шахслар кўпинча ишлаш, таълим даражасини ошириши ва жамият ҳаётида тўлақонли иштирок этиши имкониятидан маҳрум бўладилар. Ҳозирги пайтда уларнинг сони жаҳон миқёсида тахминан 1 миллиард нафарни ташкил этади. Аксарият ҳолларда улар камситиши ва “қўли калталиқ”дан азият чекадилар. Албатта, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш борасидаги энг катта масъулият давлат зиммасига тушади.

Калим сўзлар: Психик, комплекс, ижтимоий, реабилитация, кузатилувчилар, мулоқот, индивидуал.

БМТ маълумотларига кўра кўпгаб инсонларда психик ва жисмоний ривожланишда бузилишлар мавжудлиги аниқланган. Бу ер юзидаги аҳолининг имконияти чекланган қатламига ҳам бўлган эътибор қаратилиши лозимлигини англатади. Дунё миқёсида имконияти чекланган шахсларга жиддий эътибор қаратиш ҳамда уларнинг муаммоларини бартараф этиш ёхуд, орттилган касалликларини даволаш чораларини кўриш ҳар бир соғлом фикрли инсоннинг зиммасидаги вазифа десак муболаға бўлмайди.

Бундайлар қаторига: эшитиш сезгисида бузилишлари мавжуд инсонлар (кар, заиф эшитувчи, орттирилган кар инсонлар); нутқида оғир бузилишлар мавжуд инсонлар (логопатлар); интеллектуал ривожланишида оғир бузилишлар мавжуд инсонлар (ақли заиф инсонлар); психик ривожланишида комплексли бузилишлар кузатилувчилар (кўр ҳамда кар-соков инсонлар, кўр ҳамда ақли заиф инсонлар ва бошқалар); таянч аппарат тизимида касалликлари мавжуд; психопат хулқли инсонлар киради. Бундан ташқари шундай қатлами борки, улар ўрта таълим, мактабгача таълим муассасаларига борадилар. Салбий ижтимоий омиллар ва айниқса шахслараро муносабатлар таъсирида дискомфорт ҳолатини бошдан кечирадилар, ушбу ҳолат уларнинг улғайиши билан ошиб боради. Кэинчалик психожароҳатловчи таъсирга эга бўлади. Шунга мувофиқ, бундай инсонларга жамиятда мослашиши учун алоҳида ёрдам керак бўлади.

Халқаро ижтимоий заифлик ва чекланган ҳаёт фаолияти ҳамда бузилишлар номенклатурасига мувофиқ “ҳаёт фаолиятининг чекланганлиги тушунчаси остида берилган ёш даври учун нормал ҳисобланган фаолиятни бажариш, ёки уни бажариш усулларини амалга оширишдаги ҳар қандай чекланганлик тушунилади”.

Ҳаёт фаолиятининг чекланганлик даражаси айнан шу ташкилот томонидан ишлаб чиқилган “оғирлик шкаласи” орқали миқдорий кўрсаткичларда аниқланади. Турғун функционал бузилишларга эга болаларнинг аксарияти бу ногирон инсонлардир.

Имконияти чекланган (**ногирон**) - бу шахсий эҳтиёжларини ва ижтимоий ҳаёт етишмовчиликларини қисман ёки тўлиқ ўзи мустақил таъминлай олмайдиган исталган шахс. Ногиронлик қабул қилинган таснифномага кўра организмдаги домий бузилишларга олиб келувчи, ҳаёт фаолиятининг чекланишига сабаб бўлувчи, алоҳида ижтимоий қўллаб-қувватлашга эҳтиёж туғдирувчи ижтимоий заифлик сифатида талқин этилади.

Бундай ижтимоий ёрдам йўналишларидан бири замонавий жамиятда тобора катта аҳамият касб этувчи ижтимоий реабилитация ҳисобланади. Имконияти чекланганларни ижтимоий реабилитациялаш ижтимоий ёрдамнинг мураккаб замонавий ва муҳим тизимларидан биридир.

Унинг асосий вазифаси - махсус ташкил этилган суҳбат воситасида шахснинг ижтимоий статусини тиклаш, унинг ижтимоий муносабатларда иштирокини таъминлашдир.

Имконияти чекланган инсонларнинг асосий муаммоси қуйидагиларда:

- Олам билан алоқанинг бузилганлиги;
- Катталар ва тенгдошлари билан алоқанинг қашшоқлиги;
- Табиат билан мулоқотнинг чекланганлиги;
- Бир қатор маданий қадриятларнинг етишиб бўлмаслиги муаммоси;
- Элементар таълимни ололмаслик. Бу муаммо фақатгина субъектив бўлмай, балки ижтимоий-сиёсий ҳамдир;
- Қобилият ва истеъдодни намоён қилишни чегараланганлиги. Ногирон бола тенгдоши каби қобилиятли истеъдодли бўлиши мумкин, бироқ ўз қобилиятларини ривожлантириш, аниқлаш ва улар орқали жамиятга фойда келтириши учун унга имкониятларнинг тенг эмаслиги тўсқинлик қилади.

Тадқиқотлар натижаларига кўра, имконияти чекланган инсонларнинг психологик ҳолатида қуйидаги эмотсионал ҳодисалар кузатилади:

1. Тенгдошлари ва яқинлари билан мулоқотнинг ўткир етишмаслиги ҳисси;
2. Касалликнинг ривожланиши натижасида, ёки танани майиб қилувчи даволаш усули таъсирида ўзининг “Жисмоний мени”ни қабул қилишдаги қийинчиликни (бола даволаш таъсирида семиради, сочи тўкилиб кетади, тез ўсади, бунинг таъсирида бола дориларни истеъмол қилишдан бош тортиши мумкин) пайдо бўлиши;
3. Ижтимоий қаровсизлик, заифлик, жамият томонидан воз кечиш ҳиссининг пайдо бўлиши;
4. Кўрқувлар (кўпинча, пародаксал характерга эга бўлади: улар боланинг ҳозирги пайтдаги актуал ҳолати билан боғлиқ ва қисман келажакда намоён бўлиши мумкин бўлган ҳолатлар билан боғлиқ бўлади);
5. Олдинда кутаётган оператсия билан боғлиқ кўрқув;
6. Касалликнинг ресидиви олдида кўрқув;
7. Ёлғизлик ҳисси, аммо айна пайтда бола у учун аҳамиятли бўлган инсонлар билан учрашишдан ҳам кўрқуши мумкин;

8. 4-5 ёшдан бошлаб ҳис этиладиган ўлимдан кўрқиш ҳисси (етти ёшли бола: атрофимда болалар ўлмоқда, мен ҳам тез орада ўлишим мумкин, буни биламан, мен ўлимдан кўрқаман);

Қайд этиш лозимки, Президент Шавкат Мирзиёев томонидан 2021 йил 22 февраль куни БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқида имконияти чекланган шахсларнинг ўз қобилиятини тўла рўёбга чиқариш масалалари бўйича Минтақавий кенгаш тузиш таклифи билдирилган ва Ўзбекистонда алоҳида эҳтиёжга эга бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлашга жиддий эътибор қаратилаётганини таъкидланган эди.

Юртбошимизнинг халқаро ташаббуси доирасида, Ўзбекистон Парламенти томонидан Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция ратификация қилинди. Мазкур Конвенция - ногиронлиги бўлган шахсларнинг тенглик асосида барча инсон ҳуқуқларини тўлиқ амалга оширишларини рағбатлантириш, ҳимоя қилиш ва таъминлашга қаратилгани билан аҳамиятлидир. У мавжуд шароитлардан фойдаланиш имконияти, шахсий ҳаракатланиш, соғлиқни сақлаш, таълим, бандлик, абилитация ва реабилитация, сиёсий ҳаётда иштирок этиш, шунингдек тенглик ва камситмаслик каби бир қатор муҳим масалаларни қамраб олади.

Хулоса. Бир сўз билан айтганда, эндиликда мамлакатимизда ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қонунчиликнинг ҳам миллий, ҳам халқаро асослари мавжуд. Галдаги долзарб масала – ушбу нормаларда белгиланган вазифаларнинг самарали ижро этилишидан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон республикаси конституцияси
2. Имкониятлари чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган касб-ҳунар мактаблари фаолияти тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори
3. Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг қонуни. www.lex.uz
4. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии / Отв. ред. Е.И. Холостова. М.: РГСУ, 1992
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли Фармонининг 1-илоvasида келтирилган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси» (Электрон ресурс). <https://strategy.regulation.gov.uz/>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 декабрдаги «Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони // www.lex.uz
7. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.; Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.;
8. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 488. Б.